

SHAXSNING KREATIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Xaydarov Xolbek Xaydar o'g'li

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
"Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrası o'qituvchisi
xolbek0512@gmail.com
+998909191006

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15055112>

Annotatsiya: Mazkur maqola ta'lim muassasalarida yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'zlashtirishda kreativ qobiliyatning o'rni va pedagogika-psixologik tavsifi keltirilgan. Kreativlik tushunchasi hamda uning shakllanishi va rivojlanishiga doir zamonaviy tadqiqotlar va yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kreativlik, ijodkorlik, kreativ qobiliyat, kreativ jarayon, kreativ faoliyat, kreativ yondashuv.

Ta'lim muassasalarida yosh avlodda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish va ehtiyojni tarkib toptiradigan, tez sur'atlarda rivojlanib, o'zgarib borayotgan hayotiy sharoitlarga moslashuvchan, ijodiy faol va tadbirkor, o'zining kasbiy faoliyat yo'nalishini o'zi belgilay oladigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan hamda o'z xatti-harakatlariga javob bera oladigan yoshlarni tarbiyalash zamonaviy ta'limning eng muhim maqsadlaridan biridir. Bu jarayon yoshlarning ilmiy, ijodiy va axloqiy rivojlanishini ta'minlash, ularda jamiyatga foyda keltiradigan faol va mas'uliyatli shaxslarni shakllantirishga qaratilgan. Bugungi kunda jamiyatning zamonaviy talab va ehtiyojlaridan, hamda ta'lim muassasalarida har tomonlama yetuk va barkamol avlodni tayyorlash borasidagi ustuvor vazifalardan kelib chiqqan holda kreativ va ijodkor shaxsni tarbiyalash ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Uzluksiz ta'lim sharoitida o'quvchilarni kreativ qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish muammosining nazariyasi va amaliyotini, o'quv-tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etishning innovatsion yondashuvlarini ishlab chiqish uchun "kreativlik" tushunchasining tavsifini aniqlab olish lozim.

Zamonaviy tadqiqotlarda ijodkorlik, kreativlik (lotincha creatio – vujudga keltirish, yaratish) intellektual va boshqa omillarga bog'liq ko'p o'lchovli (shaxsiy, ijtimoiy) hodisa sifatida baholanadi.

Hozirgi davrda kreativlik muammosiga oid pedagogik va psixologik tadqiqotlarda turli yondashuvlar tadqiq etilmoqda. Xususan D.B.Bogoyavlenskayaning intellektual tashabbuslarni namoyon bo'lishi [1,138]; I.P.Koloshinaning faoliyatning o'ziga xos bo'lgan alohida strukturasi [2,64];

A.M.Matyushkinning ijodiy jarayonning yaxlit strukturasi [3,43]; A.Y.Ponamaryovning harakatning ichki rejalarini rivojlantirish konsepsiyasi [4,21] kabi yondashuvlar shular jumlasidandir.

Kreativlik mohiyatini belgilashda turlicha yondashuvlar mavjud.

1. Ijodkorlikning faoliyat davomida paydo bo'lishi va rivojlanishi. Intellektual qobiliyat zaruriyat sifatida namoyon bo'ladi, biroq shaxsning ijodiy faolligi yetarli bo'lmaydi. Ijodiy xatti-harakatlarning determinatsiyasida motivlar, qadriyatlar, alohida xususiyatlar asosiy rol o'ynaydi (A.Tannenbaum, A.Olox, D.B.Bogoyavlenskaya, A.Maslou va b.)

2. Ijodiy qobiliyat (kreativlik) intellektga bog'liq bo'lmagan mustaqil omil hisoblanadi (Dj.Gilford, K.Teylor, G.Grubber, Y.A.Ponamarev) – intellektuallik darajasi bilan kreativlik darajasi o'rtasida biroz farqlar bo'ladi.

3. Intellektni yuqori darajada rivojlanganligi yuqori darajadagi ijodkorlikni anglatadi, va aksincha. Psixologik faollikning o'ziga xos shakli sifatida ijodiy jarayon mavjud bo'lmaydi (D.Veksler, R.Uayzberg, G.Ayzenk, L.Termen, R.Shternberg va b.).

G.S.Altshuller, F.Berron, L.B.Yermolayeva-Tomina, V.N.Kozlenko, M.R.Ginzburg, K.Rodjerslarning tadqiqotlariga ko'ra kreativ shaxsning quyidagi xislatlarini alohida ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Tajribalar uchun ochiqlik. Bu kimlardir yoki jamoatchilik tomonidan yuzaga keltirilgan vaziyatlarda stereotiplardan voz kechishni anglatadi.

2. Anglanmaganlikka ishonch. Aynan anglanmaganlik noan'anaviy g'oyalarni yuzaga keltiradi, ong ongsizlikdan kelib chiqadigan g'oyalarni qanchalik muvaffaqiyatli idrok etishi va tahrir qila olishi (mantiqiy tafakkur tiliga o'girishi) iste'dod me'yori hisoblanadi.

3. Faoliyat jarayonining uning natijasidan ustuvorligi. Faoliyat jarayonidan zavqlanish natija olishni mo'ljal qilishdan ko'ra zavqliroq kechadi. Natija olishni ko'zlash muvaffaqiyatsizlikka uchragan taqdirda depressiyaga sabab bo'ladi. Jarayondan zavqlanish esa qimmatliroq hodisa bo'lib, bevosita natijalarga sabab bo'lishi ham mumkin.

4. Maksimal intensivlikdagi hissiyotlarni boshdan kechirish. Ijod qilish jarayoni yorqin va mutloqo qarama-qarshi hissiyotlar sharoitida kechadi: ixtiro zavqidan – chorasizlik depressiyasigacha, ko'tarinki ilhomlanishdan – ma'naviy tushkunlikkacha.

5. O'z-o'ziini namoyon etishining noyobligi. Shaxsning bu sifati o'zini individualligini namoyon qilish (zukkoligi, gapga chechanligi, o'zini o'ziga xos

tarzda namoyon etish manerasi, individual odatlari va h.k.) yoki o'zini ijtimoiy muvaffaqiyatga erishgan shaxs sifatida ko'rsatishda ko'rinishi mumkin.

6. O'zini dolzarb faoliyatga yo'naltirishga intilish. Kreativ shaxs o'z iqtidorini to'la-to'kis ro'yobga chiqarishga intiladi, shuningdek, jamiyatda o'ziga hamkorlar bo'lishi uchun atrofdagilarni iqtidorlarini rivojlantirish borasida o'ziga taalluqli bo'lgan barcha ishlarni bajaradi.

7. Kreativlikni maqsadli tarzda yaratish. Kreativ odamlarning ko'pchiligi u yoki bu xususiy vazifalarni hal qilishda qandaydir umumiy masalalarni yechishga intiladi.

Ta'kidlash joizki, kreativlikni o'rganishga bag'ishlangan ko'pgina xorijiy tadqiqotlar ijod psixologiyasi hamda shaxsning ijodiy imkoniyatlarini baholash bilan bog'liq holda olib borilgan. Bu sohada olingan natijalar hozirgi kunda ham qo'llanib kelinmoqda.

Kreativlik so'zi etimologik jihatdan lotincha "create" – yaratish ma'nosini anglatadi. Ingliz tilida kreativlikning ikki xil ma'nodagi shakli qo'llaniladi:

- creativity – mohiyat jihatidan ijod ma'nosini anglatadi;
- creative activity yoki creative work – mohiyatan ijodiy jarayon.

O'zbek tilida har ikki talqin ijodkorlikni anglatadi. Ularni differentsiatsiyasi qo'shimcha tushunchalar lozim bo'lgan taqdirda qo'llaniladi – faollik, faoliyat, jarayon va h.k.

Kreativlik bilan ijodkorlikni bir-birini o'rnini bosuvchi to'liq sinonimlar deb atash noto'g'ri bo'ladi. Kreativlikni ijodkorlik iqtidorining ayrim belgilari yoki shunga o'xshash jihatlar tarzida emas, aynan ijodkorlik iqtidori sifatida talqin qilinishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kreativlik yangilikni tajribada amalga oshirish, muammo va ziddiyatlarni anglash, stereotip fikrlardan voz kechish demakdir. Kreativlik yangi g'oyalarni umumiy holatga birlashtirish jarayonlarining sur'ati, favqulotda noyob mazmundagi g'oyalarni yaratish, sodda narsalarda murakkab jihatlarni ko'ra olishda namoyon bo'ladi.

Bizningcha, ta'lim oluvchilarda kreativlikni rivojlantirishning asosiy ijtimoiy-pedagogik sharoitlaridan biri ularning o'quv faoliyatini tashkil etishda innovatsion texnologiyalar, kreativlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlar, metodlar qo'llanishi bilan bog'liq. Mazkur muammoni hal etishga bag'ishlangan tadqiqotlar turli yo'nalishlarda olib borilmoqda, ulardan biri pedagogik jarayonda faol va evristik usullarni qo'llashdir. Shuningdek, ta'lim oluvchilarda kreativlikni rivojlantirishda istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida o'yin

metodlari, ijodiy va evristik masalalarni yechish metodlarini e'tirof etish mumkin.

Shunday qilib, bir qator tadqiqotchilar ta'kidlaganlaridek, kreativlikni rivojlantirish va ijodiy imkoniyatlarni faollashtirishni quyidagi omillar belgilaydi:

- shaxsning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va faollashtirishga yo'naltirilgan yangi samarali yo'l va usullarni izlashni nazarda tutish;

- ta'lim oluvchining huquqlari, erkinligini tan olish, uning professional qiziqishlarini ro'yobga chiqarish uchun sharoit yaratish, ijodiy qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish, ummuminsoniy va professional madaniyatni o'zlashtirish bilan bog'liq holda ta'lim muassasalarini insonparvarlashtirish;

- ijodkor shaxs ta'lim muassasasida qulay psixologik muhit, o'quv mashg'ulotlari kasbiy-ijodiy faoliyatga mo'ljallangan, ta'lim oluvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv faoliyatida namoyon bo'ladi va rivojlanib boradi;

- ta'lim oluvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoni ta'lim mazmuni, shakl va metodlarini muttasil rivojlantirib borish, kreativlik muhitini yaratish, ta'lim muassasasining ilmiy-pedagogik faoliyatini o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini mustaqil tarzda rivojlantirishga yo'naltirishni talab etadi.

Shaxsning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish – jamiyatni rivojlantirishning eng muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Ta'lim muassasalaridagi o'quv-tarbiya jarayonlarida qo'llaniladigan zamonaviy yondashuvlarning asosiy talablaridan biri, ta'lim oluvchilarning ijodiy faoliyatga oid qobiliyatini rivojlantirishdir. Bu esa, o'z navbatida, jamiyat ehtiyojlari bilan bog'liq holda amalga oshirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bogoyavlenskaya D.B. Psixologiya tvorcheskix sposobnostey: uchebnoye posobiye. M.: Akademiya, 2002. 320 s.
2. Kaloshina I.P. Psixologiya tvorcheskoy deyatelnosti: uchebnoye posobiye dlya studentov vuzov /. - M.: YUNITI, 2003. 430 s.
3. Matyushkin A.M. Razvitiye tvorcheskoy aktivnosti shkolnikov. M.: Pedagogika, 1991. 155 s.
4. Ponomarev Y.A. Issledovaniye problem psixologii tvorchestva. Sbornik statey. M., Nauka, 1983. 132 s.

